

UO‘K 94 (575.1): 330 (021)

AFANASIY DAVIDOVICH GREBENKINNING ZARAFSHON VOHASI ETNIK TARKIBIGA OID TADQIQOTI

Safarov Tolib Todjiyevich,

Buxoro davlat texnika universiteti ijtimoiy fanlar va jismoniy madaniyat kafedrasida dotsenti

Safarovtolib407@gmail.com

Orcid ID: 0009-005-1337-2975

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20427847>

Annotatsiya. Rossiya imperiyasi tomonidan Turkiston xonliklarining egallanishi hamda vassal davlatga aylantirilishi bilan bir vaqtning o‘zida o‘lkadagi xalqlar, ularning tarixi, etnik kelib chiqishi, etnik tarkibi, urf-odatlar, ijtimoiy-siyosiy va xo‘jalik hayoti bilan bog‘liq ma‘lumotlarni o‘rganish asosiy masalalardan biriga aylangan. Rus qo‘shinlari tarkibidagi harbiy tadqiqotchilar o‘lkadagi faqat turkiy aholi tarixi bilan emas, balki eroniy aholi tarixi bilan bog‘liq turli ma‘lumotlarni o‘rganish, tahlil qilish orqali ilmiy bahsga tortishga e‘tibor qaratganlar. Ushbu maqolada Rossiya imperiyasi tomonidan Buxoro amirligining Samarqandgacha bo‘lgan hududlarining bosib olinishi natijasida tashkil etilgan Zarafshon okrugi hamda uning tarkibiga kirgan hududlarda istiqomat qilib kelayotgan tub joy aholining etnik tarkibida muhim o‘rin tutgan tojiklarning tarixiy, ijtimoiy va xo‘jalik hayoti bilan bog‘liq ma‘lumotlar to‘g‘risida fikr-mulohaza yuritilgan.

Kalit so‘zlar: Turkiston xonliklari, Rossiya imperiyasi, Zarafshon vohasi, etnik tarkib, qatlam, Marv, Samarqand, Shahrisabz bekligi, Qarshi, Urgut, Panjakent.

Аннотация. Одновременно с завоеванием Туркестанских ханств Российской империей и превращением их в вассальное государство, изучение народов края, их истории, этнического происхождения, этнического состава, обычаев, общественно-политической и хозяйственной жизни стало одним из основных вопросов. Военные исследователи в составе русских войск сосредоточились на научной дискуссии путем изучения и анализа различных сведений, связанных не только с историей тюркского населения края, но и с историей иранского населения. В данной статье рассматриваются сведения, связанные с исторической, социальной и хозяйственной жизнью таджиков, которые занимали важное место в этническом составе коренного населения, проживающего в Зарафшанском округе, образованном в результате завоевания Российской империей территорий Бухарского эмирата до Самарканда, а также на территориях, входивших в его состав.

Ключевые слова: Туркестанские ханства, Российская империя, Зеравшанский оазис, этнический состав, слой, Мерв, Самарканд, Шахрисабзское бекство, Карши, Urgut, Пенджикент.

Abstract. With the conquest of the Turkestan khanates by the Russian Empire and their transformation into a vassal state, the study of the peoples of the region, their history, ethnic origin, ethnic composition, customs, socio-political and economic life became one of the main issues. Military researchers within the Russian army focused on engaging in scientific debate by studying and analyzing various data related not only to the history of the Turkic population but also to the history of the Iranian population. This article discusses information related to the historical, social, and economic life of Tajiks, who played an important role in the ethnic composition of the indigenous population living in the Zarafshan district and its constituent territories, which was formed as a result of the Russian Empire's conquest of the territories of the Bukhara Emirate up to Samarkand.

Key words: *Turkestan khanates, Russian Empire, Zarafshan oasis, ethnic composition, stratum, Merv, Samarkand, Shahrisabz bekhood, Karshi, Urgut, Panjakent.*

Kirish. Rossiya imperiyasi tomonidan Turkiston yerlarining bosib olinishi bilan bir vaqtning o'zida o'lkadagi xalqlar ularning tarixi, etnik kelib chiqishi, etnik tarkibi, urf-odatlar, ijtimoiy-siyosiy va xo'jalik hayoti bilan bog'liq ma'lumotlarni o'rganish asosiy masalalardan biriga aylangan. Rus qo'shinlari tarkibidagi harbiy tadqiqotchilar o'lkadagi faqat turkiy aholi tarixi bilan emas, balki eroniy aholi tarixi bilan bog'liq turli ma'lumotlarni o'rganish, tahlil qilish orqali ilmiy bahsga tortishga e'tibor qaratganlar. Shu tariqa rus tadqiqotchilari O'rta Osiyo aholisi tarkibini o'rganish, bir vaqtlar Osiyoning katta qismini egallagan va butun dunyo sivilizatsiyasining vakili bo'lgan bu xalqning tarixiy, ijtimoiy hamda etno-siyosiy jarayonlardagi o'rni va roli to'g'risida qimmatli ma'lumotlarni tadqiq qilish imkoniyatiga ega bo'lganlar.

Adabiyotlar tahlili. Rossiya imperiyasi tomonidan Toshkent egallangandan keyin bosib olingan xududlarni boshqarish uchun Turkiston general gubernatorligi tashkil etiladi. Birinchi general gubernator fon Kaufmannning tashabbusi bilan 1867-yildan boshlab "Turkiston to'plami" ni nashr etish ishlari yo'lga qo'yilgan. Ushbu to'plamda Turkiston o'lkasi va unga qo'shni mamlakatlar to'g'risida juda qimmatli ma'lumotlarga keng o'rin berilgan. Bu ma'lumotlarni to'plashda rus qo'shinlari tarkibida bo'lgan harbiy zobitlar jonbozlik ko'rsatganlar. Ana shunday shaxslardan biri Rus imperator armiyasining zobiti, polkovnik va sharqshunos A.D.Grebenkindir. U o'zini kelib chiqishini Xerson viloyatining aslzodalaridan deb bilgan. 1861-yilda Mixaylovsk Voronej kadetlar korpusi va Mixaylovsk artilleriya akademiyasini tugatgan. Akademiyadan so'ng u Minsk piyodalar polkida shtabs-kapitan unvonida xizmat qilib, so'ngra 1864-yilda 4-Turkiston chizikli batalonining ober-ofitseri unvonini olgan. Keyinchalik u general Romanovski idorasining boshqaruvchisi, so'ngra O'ratepa tumani boshlig'i va 1866-yilda kapitan unvoniga ega bo'lgan. 1869-yilda Zarafshon vohasi boshlig'i devonxonasining ish yurituvchisi etib tayinlangan, 1870-yilda Turkiston general-gubernatori ixtiyoriga o'tgan[1]. Biz ushbu maqolada A.D.Grebenkin tomonidan o'rganilgan Zarafshon vohasidagi tojiklarning tarixiy, ijtimoiy-iqtisodiy va xo'jalik hayotining ayrim jihatlarini haqida mulohaza yuritishni lozim topdik.

Tadqiqot metodologiyasi. Muallif ma'lumotiga ko'ra, Zarafshon vohasida yashaydigan tojiklar uch xil nom bilan atalgan: umumiy nom tojiklar, Marvdan kelganlar uchun ishlatiladigan xususiy nom tojik va sart. Tojik nomining o'zi mahalliy aholi tomonidan toj ya'ni toj kiygan va ik so'zlaridan kelib chiqqan deb izohlangan[2]. Demak, bu nom ularga juda qadim zamonlarda, ularning hukmdorlari toj kiyib yurgan davrlarda berilgan degan xulosaga kelish mumkin. Turkmanlar tojiklarni tadj deb ataganlar. Marv shahri aholisi, amir Shohmurod tomonidan Buxoro amirligiga ko'chirib keltirilganlar,

o‘zlarini tadj va eroniylar deb atganlar. Grebenkin talqiniga ko‘ra, ular o‘zlarini tadj urug‘idan, fors qabilasidan deb e‘tirof etganlar. Marvda tadjlar xuddi Samarqand, Buxoro va O‘rta Osiyoning boshqa shaharlaridagi tojiklar kabi rol o‘ynaganlar[3]. E‘tiborli jihati shundaki, Samarqanddagi barcha marvliklar ichida faqat tadjlar o‘z ona tili sifatida fors tiliga ega bo‘lib, ularning mashg‘uloti va turmush tarzi ham tojiklarnikiga o‘xshash bo‘lgan.

Tojiklarning uchinchi nomi sart so‘zning etimologiyasi Grebenkinga noma‘lum bo‘lib, mahalliy aholi ham uning aniq ma‘nosini va ildizini bilmagan. Ularning sart so‘ziga bergan izohlari ko‘proq o‘xshatish va turli haqoratli ma‘nolar bilan bog‘liq. Sart deganda: kampir, qo‘rqoq, savdogar va hokazo tushunilgan[4].

Tojiklarning o‘zi esa sart nomini ularga ruslar va ruslarga qaram bo‘lgan qirg‘izlar bergan deb hisoblaydilar, ammo o‘zlari, xususan Zarafshon tojiklari bu nomni tan olmaganlar. Grebenkin fikricha, bu g‘alati sart atamasi asosan qirg‘izlar ko‘chib yuradigan hududlarda keng tarqalgan. Turkiston, Chimkent, Toshkent va boshqa vodiy shaharlari atroflarida ko‘chmanchilar yashagan bo‘lib, bu shaharlarda sart so‘zi quloqqa odatiy eshitilgan. Ammo tog‘li hududlardagi shahar va qishloqlarda, qirg‘izlar va o‘zbeklar umuman yo‘q yoki juda kam bo‘lgan joylarda masalan, Ko‘histon, Xo‘jand va Jizzax uездlarida hamda Samarqandning ayrim qismlarida sart nomi deyarli ishlatilmaydi yoki juda kam uchragan[5]. Sirdaryo bo‘ylaridan janubga qarab borgan sari sart nomi tobora kamroq ishlatilgan, Shahrisabz bekligi hamda Qarshi shahrida bu nomni umuman eshitmaganligini Grebenkin ta‘kidlaydi. Zarafshonning vodiy qismida tojiklar hech qachon ma‘lum bir manzilga egalik qilmaganlar. Ular bu yerda tarqoq holda, alohida guruhlar bo‘lib yashaganlar. Asosan shaharlarda va qishloqlarda ham shaharga yaqin, ham undan ancha uzoq joylarda istiqomat qilganlar. Bundan tashqari, ular sof o‘zbek qishloqlarida ham bittadan yoki bir necha oiladan bo‘lib yashaganlar[6].

Tojiklar asosan quyidagi beshta shaharda Samarqand, Urgut, Kattaqo‘rg‘on, Panjakent va Payshanba, shuningdek 52 ta qishloqda istiqomat qilganlar. Tog‘li hududlardagi tojiklar esa, aksincha, o‘z hududlarida doimiy yashab, Urgutdan sharqqa tomon, Zarafshon daryosi va uning irmoqlari bo‘ylab yuqoriga qarab joylashganlar. Grebenkin ma‘lumotiga ko‘ra Zarafshon vodiysida tojiklar notekis joylashgan bo‘lib, uning g‘arbiy va shimoliy qismlarida deyarli yashamaganlar. Markaziy qismida esa, Kattaqo‘rg‘ondan Samarqandgacha va undan 6 verst (1 verst: 1.07 km) masofagacha, ular vodiya eng ko‘p tarqalgan. Keyin tojik aholisi janubi-g‘arb tomonga joylashib, Tayloq va Jumabozor orqali Urgutga va shu yerdan boshlab ular yashaydigan hududlar tog‘li va doimiy aholi yashash manzillari ko‘rinishini olgan. Samarqanddan Panjakentgacha bo‘lgan 60 verst masofada tojiklar yo‘q. Ammo Panjakentdan boshlab ular yana paydo

bo'radi va vodiyning janubiy chegarasi bo'ylab tojiklar faqat bir necha qishloqlarda yashagan, ma'lumotlarga ko'ra ularning barchasi Hisor tomonidan kelganlar[7].

Tahlil va natijalar. Tojiklar o'zbeklarga o'xshab urug'-aymoqlarga bo'linmaganlar. Shunga qaramasdan, tojiklar o'zbeklarga taqlid qilish uchunmi yoki boshqa biron sababga ko'rami, o'zlari o'zlashtirgan yoki o'zlari yashagan joyning avvalgi nomi, yoki alohida mashg'ulotlari, yoki nihoyat ajdodlaridan qolgan nomlarni ancha qat'iy saqlab qolishga e'tibor qaratganlar[8]. Keltirilgan nomlarni tojiklar ko'p yillar davomida o'zlarida saqlab kelishgan, aksariyat tojiklar bitta nomni, agar ular ko'p bo'lsa, mahalla, qishloqni, aks holda qishloqlar jamoasini tashkil qilgan. Ularning o'z masjidlari, o'zlaridan chiqqan mullalari, oqsoqollari va o'zaro eng yaqin qarindoshlari bo'lgan[9].

Tojiklar vodiyning turli joylariga tarqalib ketgan holda dehqonchilikning barcha sohalari bilan shug'ullanganlar. Ular g'allakorlar, bog'bonlar, polizchilar va chorvadorlardir. Dehqonchilikning hech bir sohasini nazardan qochirmagan holda, tojik, qulay sharoit bo'lganda, chorvadorga aylangan. Bunday yarim ko'chmanchi tojiklar vodiyning janubiy chegarasida va Panjikentdan sharqda joylashgan. Ular faqat qo'y va echki boqishgan[10].

O'rta Osiyoda rus bosqiniga qadar sanoat ishlab chiqarishi, fabrika va zavodlar, boshqaruvchilarni yollash uchun katta mablag' sarflaydigan keng ustaxonalar bo'lmagan. Bu yerda har qanday hunarmandchilik ishlab chiqarishi, nisbatan, kichik hajmda bo'lib, bir joyda yaxlit markazlashmagan. Urgut shahri bundan mustasno bo'lib, u o'zining butun aholisi bilan hunarmandchilik ishlab chiqarishining bir tarmog'iga olacha to'qish sohasiga ixtisoslashgan, ammo u yerda ham 10 tadan ortiq to'quv dastgohiga ega bo'lgan ustaxona bo'lmagan. Vodiya hunarmandchilikning katta qismi tojiklar qo'lida to'plangan, ular o'z ustaxonalarida boshqa xalqlarga qaraganda ko'proq ishchilarga va uskunalarga ega bo'lgan, bundan tashqari, ularga ba'zi hunarmandchilik sohalari bo'yicha nafaqat raqiblar, balki boshqa xalqlardan ham raqobatchilar bo'lmagan[11]. Hunarmand sifatida tojiklar o'zlarini ijobiy qobiliyatli xalq sifatida ko'rsatib va eng muhimi, ularda o'z ishlarini takomillashtirish, eng yaxshi usullar, hunarlarni o'zlashtirish va yaxshi namunalarga taqlid qilish istagi yuqori bo'lgan. Bozordagi talabdan kelib chiqib ular mahsulot ishlab chiqarib o'z iste'molchilarini tayyor mahsulot bilan ta'minlaganlar. Bir kasb bilan shug'ullanuvchilar bir-birlarini o'rtoq deb ataganlar. Bu o'rtoqlik, jumladan, shunda ifodalanganki, ular yilning ma'lum vaqtida, ayniqsa bahorda, atirgullar gullay boshlaganida, o'z ustaxonalaridagi mashg'ulotlarni to'xtatib, o'zaro pul yig'ib, qo'y, guruch, non, choy va boshqa eguliklarni sotib oladilar, musiqachilar yollab o'z ishchilari bilan birga shahar tashqarisiga bir kun yoki ikki kunga borib, dam olganlar, palov damlab, choy ichib musiqadan zavqlanib madaniy xordiq chiqarganlar[12].

Grebenkin ba'zi hunarlar bo'yicha ishchi yollash haqida ma'lumotlar bergan. Uning fikricha, O'rta Osiyoda to'quvchi, kulol, temirchi, shamchi va novvoylarning o'z ish beruvchisidan ma'lum miqdorda pul bo'nak olmaguncha ishga yollanmasligi odat tusiga kirganligi noma'lum. Bo'nakning miqdori 4 rubldan 40 rublgacha yetgan[13]. U xodimning malakasiga ham, ishning turiga ham bog'liq bo'lgan. Bo'nak ishchining mulki sifatida talqin qilinib pulni xohlaganicha sarflashi mumkin bo'lgan. Bo'nakni olgach, ishchi o'z xo'jayinidan ma'lum miqdordagi ishni bajarganligi uchun shartnomaga ko'ra oldindan to'lanadigan haqni muntazam ravishda olishi mumkin bo'lgan. Masalan, to'quvchi bir to'da gazlama uchun, 1 ta xalat yoki 1 ta ko'ylak uchun zarur bo'lgan miqdor uchun, kulol biror idish tayyorlagani uchun haq olgan. Ishchi boshqa xo'jayinga o'tganda yoki umuman ish beruvchidan ketganda, u olgan bo'nakni to'la-to'kis qaytarishi shart bo'lgan. Urgutdagi tojiklar yiliga 250 ming rubl bahosida olacha tayyorlab, voha va Shaxrisabz bekligidan tashqari Hisor, Xulum va Amudaryo havzasining boshqa ko'plab shaharlari bilan savdo qilganlar[14].

Zarafshon vohasida 33 ta bozor joyi bo'lib, haftasiga 36 ta bozor bo'lgan. Olibsotlarlar guruh-guruh bo'lib bozorma-bozor yurganlar, bunday guruhlarning har biri haftada uchta bozorga borib, kamdan-kam hollarda to'rtta bozorda bo'lishga ulgurganlar. Tojiklar savdo-sotiqining o'ziga xos xususiyati foydaning juda kam foiziga qanoat qilish, mahsulotni ulgurji sotish va tovarlar uchun katta omborlarning yo'qligida bo'lgan. Savdo-sotiqda jalloblar katta rol o'ynagan, ular ba'zi savdolarda xaridorlar va sotuvchilar o'rtasida zarur vositachi bo'lib xizmat qilgan, masalan, pilla savdosida jalloblar har doim hoziru-nozir bo'lib, xaridorlar va sotuvchilarning narxini muvozanatga keltirganlar. Bunday hollarda ularga bir hovuch pilla yoki ko'pi bilan ikkita chek mukofot sifatida sotuvchi tomonidan to'langan[15].

Grebenkin voha aholisining ijtimoiy tarkibi to'g'risida ham ayrim ma'lumotlarni bayon qilgan. Musulmon huquqiga ko'ra, barcha musulmonlar fuqarolik munosabatlarida tengdirlar. Tojiklar diniy va dunyoviyga bo'lingan. Ruhoniylik unvoniga tug'ilish bilan bog'liq holda hoji va sayyid yoki lavozim qozi, mulla, imom, eshon bilan olingan. Unisi ham, bunisi ham o'zini boshqa barcha tojiklardan ustun qo'ygan va jamoatchilik fikriga sezilarli ta'sirga ega bo'lgan[16]. Tojik aholisining dunyoviy qismi boy savdogarlar va dehqonlardan iborat vakillarga ega bo'lgan. Bu vakillarning ommaga ta'siri ruhoniylarning ta'siridan ko'ra ancha muhimroq narsaga, ya'ni pulga tayangan. Hunarmandlar, mayda savdogarlar va dehqonlar doimo sarmoyaga qaram bo'lganlar. Oliy ruhoniylar va savdogarlar, amaldorlar, amlokdorlar, zakotchilar, aminlar bilan birgalikda voha oqsuyaklari qatlamini tashkil etgan[17].

Xulosa. Yuqorida bayon qilingan fikrlarga muxtasar xulosa qiladigan bo'lsak, tojiklar Zarafshon vohasining o'zbeklardan keyingi yirik xalqi bo'lib voha ijtimoiy-siyosiy

hamda xo‘jalik hayotida muhim o‘ringa ega bo‘lgan. Rossiya bosqini natijasida voha xalqlari tarixi, ijtimoiy-siyosiy, xo‘jalik hayoti hamda etnik takibi bilan bog‘liq masalalarning rus sharqshunos va harbiy tadqiqotchilar tomonidan o‘rganilishi tariximiz uchun shubhasiz qimmatli ma‘lumotlar hisoblanadi. Lekin ularning tadqiqotlarida o‘rganilib ilmiy iste‘molga kiritilgan ma‘lumotlar ulug‘ rus davlatchilik nuqtai nazaridan talqin qilinib, mahalliy xalq vakillarini kamsitish, ularning madaniy jihatdan o‘ta qoloqligi nihoyat darajada bo‘rtirib ko‘rsatilganligiga guvoh bo‘lishimiz mumkin. Bugungi kun talqinidan kelib chiqadigan bo‘lsak, tarixga zamonaviy yondashuvlar asosida o‘tmishimizga xolis, ilmiy hamda tanqidiy nuqtai-nazardan baho berish orqali tarixiy haqiqatni ro‘yubga chiqarish har bir tarixchining burchi va ma‘suliyatidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Соболев Л.Н. Географические и статистические сведения о Зеравшанском округе с приложением списка населённых мест округа. Записки императорского общества по отделению статистики. Том четвёртый. Туркестанский Сборник. Составляемый В.И. Межовым Том 90. С-Петербургъ. 1873. стр. 277-292.
2. Гребенкин А.Д. Мелкие народности Зеравшанского округа. [«Русский Туркестан», вып. 2]. Туркестанский Сборник. Составляемый В.И. Межовым Том 57. С-Петербургъ. 1873. стр. 110-119.
3. Гребенкин А.Д. Таджики. [«Русский Туркестан», вып. 2]. Туркестанский Сборник. Составляемый В.И. Межовым Том 57. С-Петербургъ. 1873. стр. 1-150.
4. Гребенкин А.Д. Узбеки. [«Русский Туркестан», вып. 2]. Туркестанский Сборник. Составляемый В.И. Межовым Том 57. С-Петербургъ. 1873. стр. 51-109.
5. Ханыков Н.В. Описание Бухарского ханства. – СПб. 1843. – С. 183; Сборник сведений о Средней Азии и русском Туркестане.
6. Хорошхин А.П. Народы Средней Азии. [Историко-этнографические этюды]. [Сборник его статей]. Туркестанский Сборник. Том 116, стр. 487-516 и Том 95, стр. 303-330. С.-Петербургъ. Типография и хромолитография А. Траншеля, стремянная, № 12.
7. Галкин М.Н. Этнографические материалы по Средней Азии и Оренбургскому краю. [«Записки Геогр. Общ.», по отд. Этногр. Т. I]. Туркестанский Сборник. 1867. Составляемый В.И. Межовым Том 4. С-Петербургъ. 1869. стр. 1-250.
8. Галкин М.Н. Этнографические материалы по Средней Азии и Оренбургскому краю. Спб.1869 [Разбор]. [«Отеч.Записки» 1869. №6]. Туркестанский Сборник. 1869. Составляемый В.И. Межовым Том 23. С-Петербургъ. 1870. стр. 96-104.
9. Численность населения Самаркандской области. (Прав. Вест.1896. № 245). Туркестанский Сборник. Том 433, стр. 21. Статьи и заметки из русских и иностранных газетъ. Сборник составляется по поручению Туркестанского Генераль-Губернатора генерала отъ инфантери Н.И.Гродекова. Ташкентъ 1907.
10. Количество населения в Самаркандской области. (Прав. Вест.1898. № 219). Туркестанский Сборник. Том 432, стр. 148. Статьи и заметки из русских и иностранных газетъ. Сборник составляется по поручению Туркестанского Генераль-Губернатора генерала отъ инфантери Н.И.Гродекова. Ташкентъ 1907.